

Pérez Rivas, N. (2023). Corrupción pública y Covid: la responsabilidad penal del conseguidor. En León Alapont, José (dir.): El Derecho Penal frente a las crisis sanitarias, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, (pp. 460-495). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14775011>

CORRUPCIÓN PÚBLICA Y COVID: LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL CONSEGUIDOR¹

Natalia Pérez Rivas

Ayudante Doctora de Derecho Penal
Universidade de Santiago de Compostela

natalia.perez.rivas@usc.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1358-2276>

Resumen: La “influencia” se ha identificado como el método más útil a través del que las empresas y otros interesados pueden inclinar el sentido de las decisiones públicas a favor de sus particulares intereses. Ello ha derivado en la creación de un auténtico “mercado de influencias”, principal forma de corrupción en los países desarrollados, que ha eclosionado de forma más visible para el gran público tras el escándalo de las comisiones millonarias vinculados a contratos de emergencia para el suministro de material contra la COVID-19. En atención a ello, en el presente trabajo se analizan los elementos objetivos y subjetivos del delito de venta de influencias (art. 430 CP). Asimismo, se aborda la cuestión de la necesaria criminalización de ciertas formas de *lobbying* que lesionan gravemente los principios de imparcialidad, objetividad e igualdad de participación en el ejercicio de la toma de decisiones públicas.

Palabras clave: corrupción pública, contratación, tráfico de influencias, *lobbys*, COVID

Abstract: Influence' has been identified as the most useful method through which companies and other stakeholders can tilt public decisions in favour of their interests. This has led to the creation of a veritable 'market of influence', the main form of corruption in developed countries, which has become more visible to the public following the scandal of the million-dollar commissions linked to emergency contracts for the supply of COVID-19 material. In view of this, this paper analyses the objective and subjective elements of the offence of influence peddling (art. 430 CP). It also addresses the question of the necessary criminalisation of certain forms of lobbying that seriously undermine the principles of impartiality, objectivity and equal participation in the exercise of public decision-making.

Keywords: public corruption, public procurement, influence peddling, lobbying, COVID

¹ Este trabajo se enmarca en los proyectos de investigación “El Derecho Penal frente a las crisis sanitarias” (GV/2021/103), financiado por la Generalitat Valencia y “El lobismo en el ordenamiento jurídico español: aspectos de Derecho Constitucional y de Derecho penal” (2019-PN106), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación.

SUMARIO: I. Introducción. II. Contratación pública y COVID-19: los contratos de emergencia. III. Riesgos de corrupción: especial referencia a la figura del seguidor. 3.1. La venta de influencias: elementos objetivos y subjetivos. 3.1.1. Bien jurídico. 3.1.2. Conducta típica. 3.1.3. Tipo subjetivo. 3.1.4. Autoría y participación. IV. Y, ¿qué sucede con los lobbies?. V. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional (TI) constituye el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público². En el año 2021, más de dos tercios de los países (68 %) están por debajo de 50 en la escala y la media global es de 43. Por lo que respecta a la UE, la media global es de 64 puntos y solo 5 países han obtenido menos de 50 puntos en la escala (Rumanía, Croacia, Bulgaria, Grecia y Hungría). Los descensos en posiciones más acusados en la comparativa entre los años 2006 y 2021 se registraron en Hungría (-32), Bulgaria (-21), Malta (-21), Chipre (-15), Eslovenia (-13), Letonia (-13).

Fig. 1. Indicador de percepción contra la corrupción³

Posición 2006	Países	Puntos	Posición 2021	Puntos	Variación puntos (2006-2021)	Variación puestos (2006-2021)
1	Finlandia	96	1	88	-8	=
4	Dinamarca	95	1	88	-7	+3
5	Suecia	92	4	85	-7	+1
9	Holanda	87	8	82	-5	+1
11	Luxemburgo	86	9	81	-5	+2
11	Austria	86	13	74	-12	-2
16	Alemania	80	10	80	=	+6
18	Francia	74	22	71	-3	-4
18	Irlanda	74	13	74	=	+5
20	Bélgica	73	18	73	=	+2
23	España	68	34	61	-7	-11
24	Estonia	67	13	74	+7	+11
26	Portugal	66	32	62	-4	-6
28	Eslovenia	64	41	57	-7	-13
28	Malta	64	49	54	-10	-21
37	Chipre	56	52	53	-3	-15
41	Hungría	52	73	43	-9	-32
45	Italia	49	42	56	+7	+3

² El nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno de los 180 países analizados es medido a través de datos de 13 fuentes externas, en una escala de 0 (los más corruptos) a 100 (los más limpios).

³ La elección de los dos años tomados como referencia obedecen a los distintos contextos socioeconómicos que, en cada uno de esos periodos, se registraba en nuestro país: a) año 2006, situación de bonanza económica; b) año 2021, crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID.

46	Lituania	48	34	61	+13	+12
46	Rep. Checa	48	49	54	+6	-3
49	Letonia	47	36	59	+12	-13
49	Rep. Eslovaquia	47	56	52	+5	-7
54	Grecia	44	58	49	+5	-4
57	Bulgaria	40	78	48	+8	-21
61	Polonia	37	42	56	+19	+19
69	Croacia	34	63	47	+13	+3
84	Rumanía	31	66	45	+14	+18

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Internacional

En cuanto a España, en un estudio elaborado por la Comisión Europea en cuanto a la corrupción se constató que el 95% de los españoles encuestados estimaban que la corrupción estaba ampliamente extendida en todo el país (COM (2014) 38 final)⁴. Nuestro país se sitúa, en el ámbito de la lucha contra la corrupción pública, en la posición 34 de los 180 países analizados. Si limitamos la comparativa a los 27 Estados miembro de la UE, España se ubicó, en el año 2021, en el puesto 14, siendo sólo superada por Hungría, Rumanía, Croacia, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, Chipre, Malta, República Checa, Italia, Polonia, Eslovenia y Letonia. No obstante, fue en los años 2002 y 2017 en los cuales se registraron, respectivamente, el mejor (puesto 20 a nivel mundial) y el peor dato histórico (puesto 42 a nivel mundial y puesto 16 a nivel de la UE). Entre 2006⁵ y 2021, España descendió un total de 11 posiciones a nivel mundial y de 6 a nivel de la UE. Las gráficas muestran cómo desde el inicio de la pandemia España ha ido bajando, cada año, dos puestos en su clasificación global. La economía número 15 por volumen de PIB no debería situarse por debajo de los 70 puntos en el IPC si quiera mantener su competitividad, meta que cada vez está más lejos de alcanzar.

Fig. 2. Evolución escala de puntos IPC (2012-2021)

Fig. 3. Evolución posiciones IPC (1995-2021)

⁴ Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE, de 3 de febrero de 2014. (COM (2014) 38 final).

⁵ La elección de este año se debe a que España todavía registraba una cierta bonanza económica hasta el estallido de la crisis financiera y económica del año 2008.

Los datos del IPC correspondiente al año 2021 ponen de relieve cómo la pandemia ha agudizado, a nivel mundial, el fenómeno de la corrupción al configurarse un espacio de especial vulnerabilidad y dependencia ante la extrema urgencia de adquirir material sanitario para combatir la COVID-19, hecho que obligó a simplificar notablemente las normas de adquisición (contratos de emergencia). A este respecto, Delia Ferreira, Presidenta mundial de Transparencia Internacional, ha señalado que “la COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”. Constatando esta realidad, en los últimos meses estamos asistiendo al sucesivo goteo de noticias sobre casos de corrupción vinculados a la contratación pública durante la pandemia⁶. Es más, recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado el inicio de la investigación de los contratos de emergencia suscritos durante la pandemia⁷. Solo en el año 2020 se firmaron un total de 16.589 contratos de emergencia⁸ cuya cuantía ascendió a 6.445 millones de euros⁹. En este punto debemos recordar la importancia estratégica que ostenta la lucha contra la corrupción en la contratación pública¹⁰ -ámbito en el que esta tiene una especial incidencia en nuestro país¹¹- al representar aproximadamente, a nivel nacional, el 10% del PIB¹². Los estudios muestran como los costes adicionales de un contrato público pueden ascender al 20%-25%¹³ y, en algunos casos incluso el 50%, del coste total del contrato¹⁴.

⁶ “El primer caso de corrupción del Covid: comisiones de 150.000 euros por amañar compras de mascarillas en la Diputación de Almería”. Disponible en: <https://www.elmundo.es/andalucia/2021/06/19/60ccdb8f21efa0e8018b4633.html>; “Anticorrupción interroga al hermano de Ayuso y la Fiscalía Europea a su socio por la compra de mascarillas”. Disponible en: <https://www.elmundo.es/espana/2022/04/26/626823e0e4d4d8442c8b45bb.html>; “Anticorrupción denuncia a dos empresarios por comisiones en la venta de mascarillas a Madrid”. Disponible en: <https://theobjective.com/espana/2022-04-06/anticorrupcion-luis-medina-comisiones/>; “Unidas Podemos denuncia en Anticorrupción contratos covid de Madrid por 20 millones de euros”. Disponible en: https://www.abc.es/espana/abci-unidas-podemos-denuncia-anticorrupcion-contratos-covid-madrid-20-millones-euros-202204281901_noticia.html; “PSOE-A lleva a la Fiscalía 4.000 contratos exprés de la Junta durante la pandemia para que dirima si hay prevaricación”. Disponible en: <https://www.europapress.es/andalucia/noticia-psoe-lleva-fiscalia-4000-contratos-expres-junta-pandemia-dirima-si-hay-prevaricacion-20220405154258.html>.

⁷ “Anticorrupción investigará los contratos de emergencia del Gobierno durante la pandemia”. Disponible en: <https://www.economista.es/economia/noticias/11730601/04/22/Anticorrupcion-investigara-los-contratos-de-emergencia-del-Gobierno-durante-la-pandemia.html>

⁸ Ello representó un 15% de total de contratos públicos que se firmaron en el año 2020.

⁹ El principal proveedor fue FCS SELECT PRODUCTS SL, con un total de 217.460.000 € (el 3,38% del total del importe de los contratos de emergencia del año 2020). Se trata de una empresa con sede en Barcelona dedicada al sector de los productos alimenticios y la parafarmacia.

¹⁰ MEDINA ARNAIZ, 2017.

¹¹ VILLORA MENDIETA, 2017.

¹² España se estima que representó en el ejercicio 2019 un 9,87% del PIB y en 2020 un 11,11% del PIB. Ministerio de Hacienda: Informe de la contratación pública en España en 2018, 2019 y 2020, Abril 2021,

Disponible en: <https://www.hacienda.gob.es/Lists/DGPatrimonio/junta%20consultiva/trienal2021.pdf>, p. 17.

¹³ Apunta la CNMC (2015) que “en España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año”.

¹⁴ Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE, de 3 de febrero de 2014. (COM (2014) 38 final).

Fig. 4. Distribución porcentual contratos de emergencia (2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Fundación CIVIO

II. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COVID-19: LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA

La situación de crisis sanitaria derivada de la COVID-19 requería una respuesta inmediata, ágil y flexible por parte de las instituciones. A tal efecto, tras la promulgación del estado de alarma¹⁵, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 cuya disposición final sexta modifica la redacción del art. 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que establece que "(...) a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia (...)"¹⁶. Posteriormente se aprobó el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 cuya disposición final segunda da una nueva redacción al art. 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, ampliando esta potestad a todas las administraciones públicas.

El régimen excepcional de la tramitación de emergencia de los contratos del sector público está contemplado en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (en adelante, LCSP). De conformidad con dicho precepto, la aplicación de este régimen exige como causa legal justificante que "la Administración tenga que actuar de manera

¹⁵ Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

¹⁶ Una previsión de este tenor fue aprobada por la Generalitat de Cataluña en el Decreto-ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2. Conforme a su art. 5 "el Gobierno de la Generalidad, mediante un acuerdo debe determinar los servicios y suministros que, por ser esenciales con el fin de llevar a cabo la lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2, pueden hacer uso del mecanismo de la contratación de emergencia previsto en la vigente normativa reguladora de los contratos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el resto de normativa que sea de aplicación".

inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. En el contexto objeto de análisis, la tramitación de emergencia de los contratos públicos exige que los mismos tengan por único objeto la atención a las necesidades derivadas de la protección de las personas, así como la implementación de las distintas medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19. Ejemplo de ello sería la adquisición de equipos de respiración pulmonar portátiles¹⁷, dispositivos de ventilación mecánica invasiva¹⁸, mascarillas de protección¹⁹, monos desechables protectores²⁰, estaciones de anestesia²¹, soluciones higienizantes²², kits de extracción y detección del virus COVID-19²³, adquisición extraordinaria de vacunas frente a la gripe²⁴, servicio para la coordinación logística y transporte aéreo, ferrocarril y por carretera de materiales hospitalarios²⁵, etc.

De concurrir dicha circunstancia, la Administración no tendrá la obligación de tramitar el expediente de contratación, y, por tanto, la necesidad de publicar el anuncio de licitación o sujetarse a los requisitos formales establecidos en el régimen general. En atención a ello, podrá: a) ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida; b) contratar libremente su objeto, en todo o en parte. En atención a ello, la Administración podrá adjudicar, incluso de forma verbal (art. 37 LCSP)²⁶, un contrato directamente a una empresa preseleccionada, prescindiendo de un procedimiento competitivo normal para las licitaciones con publicidad (procedimiento abierto, abierto simplificado, restringido, negociado con publicidad, diálogo competitivo o asociación para la

¹⁷ Contrato de emergencia suscrito por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) con FCS SELECT PRODUCTS, S.L. por importe de 119.000.000 € (fecha de adjudicación: 23/03/2020).

¹⁸ Contrato de emergencia suscrito por la Secretaría General de Sanidad con Hyperin Grupo Empresarial por importe de 2.736.000 € (fecha de adjudicación: 25/03/2020).

¹⁹ Contrato de emergencia suscrito por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia con Escribano Mechanical and Engineering, S.L. por importe de 29.796.700 € (fecha de adjudicación: 10/04/2020).

²⁰ Contrato de emergencia suscrito por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) con Hangzhou Ruining Trading Co., LTD por importe de 31.751.845 € (fecha de adjudicación: 28/03/2020).

²¹ Contrato de emergencia suscrito por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) con Dräger Medical Hispania, S.A. por importe de 800.203 € (fecha de adjudicación: 03/04/2020).

²² Contrato de emergencia suscrito por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) con MIXER & PACK, S.L. por importe de 1.577.127 € (fecha de adjudicación: 19/03/2020).

²³ Contrato de emergencia suscrito por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) con Roche Diagnostics, S.L. por importe de 1.420.150 € (fecha de adjudicación: 28/03/2020).

²⁴ Contrato de emergencia suscrito por el Ministerio de Sanidad con SEQIRUS SPAIN, S.L. por importe de 8.600.000 € (fecha de adjudicación: 20/05/2020).

²⁵ Contrato de emergencia suscrito por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) con Dsv Air & Sea, S.A.U.C. por importe de 6.500.000 € (fecha de adjudicación: 06/05/2020).

²⁶ A este respecto, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado dispone en su nota informativa que “no parece que tal posibilidad debiera emplearse más allá de los supuestos en que la emergencia sea tal que impida de hecho realizar el más mínimo trámite antes de iniciar la actividad contratada y no excluye que, posteriormente, pueda dar lugar a una formalización por escrito y a la publicación de los extremos propios del contrato en cuestión”. Disponible en: <https://www.hacienda.gob.es/Lists/DGPatrimonio/junta%20consultiva/notas/nota%20emergencia%20covid-19%20f.pdf>

innovación) o sin publicidad (contrato menor o procedimiento negociado sin publicidad) para, de esta forma, adquirir suministros y servicios en el plazo más breve posible (en cuestión de días o incluso horas). De no existir crédito suficiente, una vez adoptado el acuerdo de contratación se procederá a su dotación²⁷. Los actos y decisiones adoptados en los procedimientos de adjudicación que se sigan por este trámite no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación (art. 44.4 LSCP), siendo el único requisito formal que, una vez adoptado el acuerdo de emergencia, la ejecución de las prestaciones se inicie en un plazo no superior al de un mes (art. 120.1.c LCSP)²⁸.

En atención al carácter excepcional de este régimen de tramitación y a la restricción de la libre competencia que de ello se deriva, en el acuerdo del órgano de contratación debe quedar suficientemente motivado y justificado²⁹: a) la concurrencia del supuesto habilitante para la utilización en el correspondiente contrato de la tramitación de emergencia³⁰; b) la inadecuación de otros procedimientos menos restrictivos de la libre competencia para hacer frente a la situación de emergencia; c) la limitación del contrato a la adquisición de material o a la prestación de servicios estrictamente indispensables para hacer frente a la situación de emergencia, remitiéndose el resto de actuaciones a la tramitación ordinaria; d) la inexistencia de responsabilidad por parte del órgano contratante en la causación de la situación de emergencia. En caso contrario, la omisión del procedimiento legalmente establecido para la tramitación de la correspondiente contratación pública podrá dar lugar a la comisión de un delito de prevaricación administrativa (art. 404 CP). Así, de conformidad con lo establecido en la STS de 24 de febrero de 2015 “se podrá apreciar la existencia de una resolución arbitraria cuando omitir las exigencias procedimentales suponga principalmente la

²⁷ Por tanto, no resulta de aplicación en estos casos lo preceptuado en el art. 39.2.b LCSP con arreglo al que “2. Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las siguientes causas: c) la carencia o insuficiencia de crédito (...) salvo en los supuestos de emergencia”.

²⁸ En caso de superarse dicho plazo, la contratación de los bienes y servicios deberá tramitarse por el procedimiento ordinario, ya que, de excederse dicho plazo, resultaría harto difícil justificar razonadamente la concurrencia real de una situación de emergencia.

²⁹ Resolución n.º 102/2017 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Disponible en: [https://www.hacienda.gob.es/tacrc/resoluciones/a%C3%B1o%202017/recurso%201217-2016%20ast%2075-2016%20\(res%20102\)%2027-01-2017.pdf](https://www.hacienda.gob.es/tacrc/resoluciones/a%C3%B1o%202017/recurso%201217-2016%20ast%2075-2016%20(res%20102)%2027-01-2017.pdf)

³⁰ En especial, deberá quedar meridianamente claro el motivo por el cual no es posible resolver la situación mediante otros procedimientos menos restrictivos de la competencia, como la tramitación urgente del expediente o el procedimiento negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia. Nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Disponible en: <https://www.hacienda.gob.es/Lists/DGPatrimonio/junta%20consultiva/notas/nota%20emergencia%20covid-19%20f.pdf>. A este respecto resulta dudoso el supuesto habilitante para la tramitación urgente de un “Alquiler de tres camellos con transporte para el 5 de enero” realizada por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife). Disponible en: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfiU1JTC3ly87KtUIJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMMyU1zLcvQjTZzcPSLy4M8lqvvgvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAShPajw! Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella utilizó esta misma modalidad contractual para la adquisición de “15 pistolas táser” señalando como motivo justificante para ello que “Para dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el decreto de estado de Alarma, los miembros de la Policía Local de Marbella han de entrar en contacto directo con los ciudadanos para obligar a su cumplimiento en aquellos casos que es deseado, ya que no todos los ciudadanos aceptan de buen agrado dichas indicaciones, por lo que en esos casos se debe utilizar la coerción para que el cumplimiento sea efectivo”. Disponible en: <https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/7190ef36-48a1-4431-af71-f7c1e7a39f12/DOC20200922141546Informe.pdf?MOD=AJPERES>

elusión de los controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto; pues en esos casos la actuación de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de su actuación administrativa, sino que con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos que se establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley establece para la actuación administrativa concreta, en la que adopta su resolución”³¹.

De dicho acuerdo debe darse cuenta, en el plazo máximo de 30 días, al Consejo de Ministros si se trata de la Administración General del Estado, de sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social o demás Entidades públicas estatales (art. 120.1.b LCSP). En el ámbito de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas serán, en su caso, los Consejos de Gobierno respectivos los que deberán conocer de los mismos, conforme a la normativa correspondiente. En tanto que, en el marco de la Administración Local la notificación deberá realizarse al Pleno del Ayuntamiento.

Asimismo, en la medida en que la regulación no contempla ninguna especialidad para los contratos de emergencia en el ámbito de la publicidad de los actos de adjudicación en el perfil del contratante (art. 63 LCSP), deberá procederse a ello en el plazo de 15 días (art. 151.1 LCSP) haciendo constar, en atención a las especificidades de su tramitación, los siguientes aspectos³²: la justificación del procedimiento utilizado para la adjudicación, la mención del objeto del contrato, el precio de adjudicación o la identidad del contratista³³. Además, el anuncio de la formalización del contrato deberá publicarse, según proceda, en el DOUE -contratos sujetos a regulación armonizada- (art. 154.1 LCSP) y en el BOE -contratos celebrados por la AGE o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas- (art. 154.2 LCSP). Ello posibilitará la fiscalización de los posibles abusos que se hallan realizado de este sistema excepcional.

La emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 justifica la amplia implementación de la figura de los contratos de emergencia y, en consecuencia, la inobservancia de los principios nucleares que rigen en la contratación pública tales como la libertad de acceso a las licitaciones, la libre concurrencia, la publicidad y la transparencia de los procedimientos (art. 1 LCSP). No obstante, la ausencia de estas garantías elimina toda barrera de protección frente a posibles actos de corrupción en un campo, que ya en si mismo, es especialmente vulnerable a este fenómeno, máxime en las áreas de la construcción, la energía, el transporte, la defensa y la sanidad³⁴. Así, son notables

³¹ STS núm. 152/2015, de 24 de febrero.

³² Ante la ausencia de una previsión ad hoc, en el Informe especial de supervisión publicidad de los contratos tramitados por emergencia durante el estado de alarma derivado del COVID-19, de 23 de junio de 2020, se señala que “en el caso de publicar un contrato tramitado por vía de emergencia, puede tomarse como modelo la información que se cumplimenta en el caso de los anuncios de adjudicación y/o formalización del procedimiento negociado sin publicidad”. Disponible en: <https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/COVID-19/ies-emergencias-2020/IES-emergencias-23062020.pdf>, p. 12

³³ De conformidad con la Nota de la Dirección General del Patrimonio del Estado para la publicación de expedientes tramitados de emergencia en la PLACSP “los contratos de emergencia del artículo 120 LCSP se tratan en la Directiva 2014/24/UE como un supuesto de procedimiento negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia previsto en su artículo 32.2.c). Por tanto, procede jurídicamente que en la PLACSP se marque la opción del procedimiento negociado sin publicidad cuando se publiquen contratos tramitados por la vía de emergencia del artículo 120 LCSP”.

³⁴ Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE, de 3 de febrero de 2014. (COM (2014) 38 final). GRECO, 2010. Disponible en:

los casos en los que estos contratos de emergencia fueron asignados a empresas sin previa experiencia en el suministro de material médico³⁵ y abonando sobrepuestos de hasta un 300%³⁶. Ello se suma a la proliferación de la figura de los comisionistas y conseguidores en un ámbito, el de la contratación pública, en el que, en condiciones normales, no tienen (o no deberían tener) espacio para desarrollar sus actividades³⁷.

III. RIESGOS DE CORRUPCIÓN: ESPECIAL REFERENCIA A LA FIGURA DEL CONSEGUIDOR

El primer informe Anticorrupción de la UE, publicado en 2014, identifica diversos riesgos de corrupción en el marco de la contratación pública³⁸, entre ellos, el conflicto de intereses en el proceso de toma de decisiones, asignación de fondos públicos y contratación pública³⁹ (COM (2014) 38 final)⁴⁰. En la actualidad, las agendas de contactos son el bien más preciado para operar en el ámbito mercantil y, más concretamente, en el ámbito de la contratación pública⁴¹. La “influencia” se ha identificado como el método más útil, por encima de la financiación de los partidos políticos o el cohecho, a través del que las empresas y otros interesados pueden inclinar el sentido de las decisiones públicas a favor de sus particulares intereses⁴². Todo ello ha derivado en la creación de un auténtico “mercado de influencias” o, en palabras de CUGAT MAURI, en “la inserción de las influencias públicas en las leyes del mercado”⁴³, principal forma de corrupción en los países desarrollados⁴⁴ que ha eclosionado de forma más visible para el gran público en España tras el escándalo de las comisiones millonarias vinculados a contratos para el suministro de material contra la COVID-19⁴⁵. Ello da lugar una tramitación “dopada” que afecta al crecimiento y

<https://rm.coe.int/corruption-risks-and-useful-legal-references-in-the-context-of-covid-1/16809e33e1>. A este respecto se señala que, en tiempos normales, el 28% de los casos de corrupción en el sector de la salud están relacionados específicamente con la adquisición de equipo médico. Disponible en: http://ti-health.org/wp-content/uploads/2017/01/Making_The_Case_for_Open_Contracting_TI_PHP_Web.pdf

³⁵ “El pelotazo de las mascarillas en Cataluña: Roger Parellada, de liquidador a seguidor”. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2022-04-21/roger-parellada-liquidador-conseguidor_3411710/

³⁶ “El PP acusa al Gobierno de Albacete de pagar a «casi el doble» las mascarillas en el estado de alarma”. Disponible en: https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-pp-acusa-gobierno-albacete-pagar-casi-doble-mascarillas-estado-alarma-202206141902_noticia.html

³⁷ DE LA NUEZ SÁNCHEZ-CASADO, Elisa: *Comisionistas y estafadores*, El Mundo (6 de mayo de 2022). Disponible en: <https://www.elmundo.es/opinion/2022/05/06/62739988fc6c83495b8b45bd.html>

³⁸ Sobre las diferentes prácticas corruptas que pueden afectar a la fase precontractual y de adjudicación de la contratación pública, véase MEDINA ARNAIZ, 2017.

³⁹ Establece a este respecto la STJUE (sala quinta), de 12 de marzo de 2015 [asunto C-538/13] que “un conflicto de intereses implica el riesgo de que el poder adjudicador público se deje guiar por consideraciones ajenas al contrato en cuestión y se dé preferencia a un licitador por ese mero hecho”.

⁴⁰ Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE, de 3 de febrero de 2014. (COM (2014) 38 final).

⁴¹ De conformidad con los datos del Barómetro Global de Corrupción del año 2021, el 52% de los ciudadanos de la UE encuestados considera que “la adquisición de bienes y servicios en sus países a menudo se decide mediante el uso de sobornos o conexiones personales”.

⁴² CRANE / MATTEN, 2010.

⁴³ CUGAT MAURI, 1997.

⁴⁴ JOHNSTON, 2000.

⁴⁵ En abril de 2020 se otorgó un contrato a la empresa Priviet Sportive S.L. por un importe de 1.512.500€ por la compra de 250.000 mascarillas, empresa vinculada con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayudo, quien cobró una comisión de más de 55.850€ por “las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”. Disponible en:

competitividad de un país, provoca un incremento del gasto público y una merma en la calidad de los servicios prestados.

Nuestro legislador, consciente de esta realidad procedió a tipificar en el art. 430 CP la conducta de los denominados “conseguidores” quienes, haciendo valer sus influencias dentro de la administración pública, se enriquecen mediante el cobro de sustanciosas comisiones⁴⁶. Ello constituye la esencia de lo que es el tráfico de influencias⁴⁷, y su manifestación más grave⁴⁸, que da lugar a la creación de un ambiente propicio, principalmente en el ámbito de la contratación administrativa⁴⁹, para la comisión de los genuinos delitos de corrupción⁵⁰.

3.1. La venta de influencias: elementos objetivos y subjetivos

3.1.1. Bien jurídico

La ubicación sistemática de un concreto tipo delictivo en la estructura del Libro II del Código penal suele ser utilizada como indicador del bien jurídico que con su regulación se tutela. En ese sentido, el tipo relativo a la venta de influencias se contempla en el Cap. VI, “del tráfico de influencias” del Tít. XIX “delitos contra la administración pública”, del Libro II del CP, siendo el bien jurídico el desempeño imparcial, objetivo y transparente de la de la actuación de las autoridades y funcionarios públicos con el fin de evitar la interferencia de intereses ajenos o contrarios a los públicos⁵¹. Más concretamente lo que se tutela es “el cumplimiento de la obligación de dirigirse a la Administración para formular las peticiones a través de los cauces adecuados y lícitos sin interferir ilícitamente en la toma de decisiones, aunque estas finalmente resulten ajustadas a derecho”⁵² a efectos de garantizar la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de la toma de decisiones públicas⁵³. Pues bien, en esta línea debe,

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-02-18/ayuso-dice-que-su-hermano-cobro-55850-euros-mas-iva-por-encontrar-mascarillas-en-china.html>

⁴⁶ QUERALT JIMÉNEZ, 2015; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011.

⁴⁷ BARQUÍN SANZ, 2017; OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, 1998; ORTS BERENGUER /VALEIJE ÁLVAREZ, 1996. SSAP de Málaga núm. 118/2019, de 29 marzo; Palencia núm. 2/2003, de 16 junio.

⁴⁸ En opinión de CUGAT MAURI, 2014, ante las dificultades aplicativas que presenta el delito de tráfico de influencias estima que “quizás fuera mejor fiar la protección de la imparcialidad y objetividad en la función pública al control de las prohibiciones e incompatibilidades administrativas, dejando para el derecho penal sólo los casos más graves de desviación de la función pública, entre los que sin duda se halla la prevaricación o aquellos que – como en el cohecho o el tráfico de influencias en sentido estricto se vende el acto público a cambio de precio-“.

⁴⁹ A este respecto, los datos derivados del Flash Eurobarómetro núm. 374 “Businesses’ attitudes towards corruption in the EU” (2014) indican que el 32% de las empresas que han participado en una licitación pública afirmaron que la corrupción les ha impedido conseguir la adjudicación de un contrato público.

⁵⁰ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022. En palabras de DOLZ LAGO, 2013, “el delito de tráfico de influencias es uno de los grandes desconocidos del CP, a la vista de su escasa jurisprudencia, lo que sorprende por ser uno de los delitos mejor concebidos desde 1995 para atajar la corrupción política, ya que ataca directamente el «caldo de cultivo» de la corrupción y puede considerarse un delito «madre» de los delitos de corrupción, en un país como España que es un país «de amigos» y corruptelas”.

⁵¹ MUÑOZ CONDE, 2019; MUÑOZ LORENTE, 2013; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, 2009; CUGAT MAURI, 1997.

⁵² SSTS núm. 335/2006, de 24 de marzo; núm. 1335/2001, de 19 de julio.

⁵³ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2020; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, 2009; CUGAT MAURI, 1997. SSTS núm. 179/2021, de 2 de marzo; núm. 485/2016, de 7 de junio; núm. 335/2006, de 24 de marzo; núm. 480/2004, de 7 de abril.

lógicamente, situarse el bien jurídico tutelado en el art. 430 CP. La tipificación de la venta del ejercicio de las influencias conlleva, frente a lo defendido desde otros posicionamientos⁵⁴, “una tutela anticipada de los mecanismos de acción del poder público”⁵⁵, sancionando aquellos que tienen por objetivo la incorporación en el marco del procedimiento de toma de decisiones intereses particulares que violentan los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, eficiencia en el gasto público, de igualdad de trato y no discriminación que deben observar los funcionarios públicos y autoridad en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la contratación pública que aquí nos atañe⁵⁶. En definitiva, con su punición se pretende la salvaguarda de la integridad en los procesos de toma de decisiones públicas produciéndose un adelantamiento de la barrera punitiva con relación a un tipo de “riesgo de peligro”⁵⁷ del bien jurídico señalado y que conlleva la elevación a la categoría de delito autónomo de lo que constituiría un acto preparatorio⁵⁸.

3.1.2. Conducta típica

La conducta típica consiste en “ofrecerse” a un tercero para ejercer sus buenos oficios ante un funcionario público o autoridad, “solicitando” para ello dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o “aceptando” el ofrecimiento o la promesa que le realice aquél tras exponer las especiales relaciones con que cuenta en la administración pública.

El comportamiento típico se realiza, por tanto, en dos momentos diferenciados⁵⁹: el ofrecimiento de un lado, y la solicitud o aceptación de otro. Por el contrario, no se sanciona penalmente la conducta de aquellos que conceden, prometen o ofrecen una recompensa por la compra de esas influencias (venta de influencias activa) que representan la otra cara de las conductas constitutivas de la venta de influencias pasiva, con las que existe una referencia simétrica, dando lugar, como veremos, a un supuesto de atipicidad relativa.

El ofrecimiento es una forma de promesa por la que el sujeto se compromete a ejercer, de forma inmediata o, en todo caso, en un periodo de tiempo muy breve, las influencias que dice ostentar en la administración pública. La oferta -expresa o tácita⁶⁰- tiene que ser lo suficientemente seria, firme, concreta, creíble e idónea para motivar o condicionar al comprador a la entrega de la correspondiente contraprestación a cuya solicitud o aceptación debe necesariamente procederse para entenderse realizada la conducta típica. Es,

⁵⁴ Desde determinadas posiciones se estima que el bien jurídico protegido es el prestigio y el buen nombre de la administración pública. MUÑOZ CONDE, 2019; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011; ROMERO DE TEJADA, 2010, si bien lo calificación como un “concepto ciertamente etéreo y difícilmente aprehensible”.

⁵⁵ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022. STS núm. 427/2021, de 20 de mayo.

⁵⁶ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022 y 2020; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, 2009; CUGAT MAURI, 1997; ORTS BERENGUER / VALEIJE ÁLVAREZ, 2011. SSTS núm. 335/2006, de 24 de marzo; 1335/2001, de 19 de julio. SAP de Málaga núm. 118/2019, de 29 marzo.

⁵⁷ OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, 1998.

⁵⁸ SSTS núm. 335/2006, de 24 de marzo; núm. 1335/2001, de 19 de junio.

⁵⁹ CUGAT MAURI, 1997.

⁶⁰ Quedan así englobados en la conducta típica aquellos supuestos en los que es ampliamente conocido que una determinada personas o despacho profesional ofrecen sus influencias a cambio de una contraprestación. De otra opinión, MUÑOZ CONDE, 2011, que estime que en el tipo se castiga solo el ofrecimiento explícito.

por tanto, el sujeto activo quien, mediante su comportamiento, pone en marcha la conducta corruptora.

La solicitud supone una declaración unilateral de voluntad del sujeto activo dirigida a un tercero interesado en que se dicte una resolución en un determinado sentido que le generará un beneficio económico requiriéndole una concreta contraprestación a cambio ejercer sus influencias sobre el funcionario público o autoridad encargado de dictar la mencionada resolución en los términos descritos por los artículos 428 CP y 429 CP. La petición puede ser expresa o tácita, oral o escrita. Lo esencial en este punto, para la consumación del tipo, es que la solicitud llegue, lógicamente, a conocimiento de la otra parte⁶¹.

Por su parte, la aceptación de ofrecimiento o promesa implica una confluencia de voluntades entre el sujeto activo y quien hace la oferta o promesa, en la que el primero acepta la contraprestación ofrecida o prometida por la otra parte, cuya recepción es pospuesta en el tiempo. En este caso, la iniciativa de la actividad corruptora parte de quien pretende comprar la influencia. La aceptación, para entenderse realizada, ha de ser siempre expresa y manifestada a través de actos concluyentes.

El contenido de la contraprestación que recibe el vendedor del ejercicio de un tráfico de influencias es descrito de una forma amplia -“dádivas, presentes o cualquier otra remuneración”- abarcando no solo rendimientos de índole económica⁶² -que serán los más habituales⁶³-, sino cualquier prestación que material o inmaterialmente suponga una mejora en la situación económica, laboral⁶⁴, profesional, jurídica o meramente personal del vendedor⁶⁵. Ante la ausencia de toda previsión de que dicha contraprestación pueda aprovecharle a un tercero⁶⁶, exige que el vendedor sea,

⁶¹ SAP de Valencia núm. 117/2017, de 14 de noviembre.

⁶² De otra opinión, CUGAT MAURI, 1997, quien estima que “existen varios argumentos para concluir que la contraprestación debe ser económica. En primer lugar, por el significado literal de ‘remuneración’. En segundo lugar, por el significado histórico que en la interpretación del cohecho se ha dado a las ‘dádivas’ y ‘presentes’. En tercer lugar, porque, en virtud del criterio de interpretación sistemática, debe tenerse en cuenta que cuando, como en el cohecho, se ha querido ampliar el tipo a la ‘contraprestación’ no económica, se ha introducido la mención al ‘favor’”.

⁶³ Ejemplo de ello es el supuesto referenciado en la STS núm. 427/2021, de 20 mayo en que los condenados solicitaron a un tercero el pago de una cuantía de 30.000€, de la que llegaron a obtener 11.000€, a cambio de influir en el Alcalde de la localidad, prevaleciendo para ello de que el mismo era alumno de uno de ellos y tenía diversas asignaturas pendientes para finalizar la carrera de Derecho, para que dictase una resolución legalizando las obras que estaba ejecutando en su finca las cuales había sido paralizadas por la corporación local por carecer de la correspondiente licencia.

⁶⁴ La STS núm. 335/2006, de 24 de marzo estima que queda abarcado en la contraprestación que necesariamente debe recibir el vendedor, la solicitud realizada por éste de que procediese a contratar a su mujer en su complejo hotelero, llegándose a determinar el salario a percibir, comprometiéndose aquél, en contrapartida, a realizar las gestiones que fuesen necesarias con su padre, presidente de la Diputación provincial, a efectos de que se le otorgase la correspondiente concesión.

⁶⁵ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2020; ARRIBAS LÓPEZ, 2014. STS núm. 335/2006, de 24 de marzo.

⁶⁶ Una cláusula de este tenor sí se contiene, por el contrario, en el art. 12 de la Convención de Derecho penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción y en el art. 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

necesariamente, beneficiario de dicha contraprestación sin perjuicio de que la misma pueda repercutir también, directa o indirectamente, en otros sujetos⁶⁷.

La venta de influencias se configura, así, como un delito de mera actividad de peligro abstracto⁶⁸. Su consumación tiene lugar con la mera realización de la conducta típica descrita en el precepto (art. 430 CP) sin necesidad de que se produzca resultado alguno, ni siquiera que la solicitud del oferente encuentre una positiva acogida por parte de su receptor y, en consecuencia, sin que sea preciso que la influencia llegue a ser finalmente ejercida⁶⁹, motivo por el que no caben las formas imperfectas de ejecución⁷⁰. Pese a ser este el parecer mayoritario, estimamos que, sobre la base del principio de ofensividad, es necesario que la compraventa se perfeccione a efectos de apreciar la dimensión material de la antijuricidad⁷¹. Entendemos, asimismo, que para que la conducta sea típica es indispensable que el autor tenga la capacidad efectiva para llevar a cabo las influencias vendidas, de lo que infiere que aquellas deben ser, necesariamente, reales⁷². De resultar ficticias estaríamos, a lo sumo, ante la comisión de un delito de estafa⁷³, al igual que si jamás pensó en hacer uso de ellas⁷⁴ ante la inexistencia de potencial lesivo contra la objetividad e imparcialidad de la administración.

3.1.3. Tipo subjetivo

La venta de influencias es un delito doloso (dolo directo)⁷⁵ que no admite su comisión a título de imprudencia. No obstante, su tipo subjetivo no se agota en el dolo, sino que debe concurrir un elemento subjetivo adicional.

⁶⁷ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2020.

⁶⁸ Por todas, STS núm. 427/2021, de 20 de mayo.

⁶⁹ MUÑOZ CONDE, 2019; QUERALT JIMÉNEZ, 2015; VALEIJE ÁLVAREZ, 2015; ARRIBAS LÓPEZ, 2014; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, 2009; OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, 1998; CUGAT MAURI, 1997. SSTS núm. 335/2006, de 24 de marzo; núm. 1335/2001, de 19 de julio; núm. 1312/1994, de 24 de junio. SSAP de Málaga núm. 118/2019, de 29 marzo; Valencia núm. 691/2017, de 14 de noviembre; Palencia núm. 2/2003, de 16 junio.

⁷⁰ CUGAT MAURI, 2013. SAP de Sevilla núm. 845/1999, de 29 diciembre.

⁷¹ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022.

⁷² VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022; MUÑOZ CONDE, 2019; CUGAT MAURI, 2013; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, 2009; OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, 1998; ORTS BERENGUER / VALEIJE ÁLVAREZ, 1996. Desde otras posiciones doctrinales se estima, por el contrario, que el tipo también abarca el ofrecimiento de influencias falsas ante la consideración de que el bien jurídico protegido no es la objetividad e imparcialidad en la forma de proceder la Administración Pública al tratarse de un delito cometido únicamente por particulares, sino la preservación de la buena imagen o el prestigio de la Administración frente a aquellos que dan a entender que en su seno existen funcionarios corruptibles (SOTO RODRÍGUEZ, 2015; ARRIBAS LÓPEZ, 2014; MUÑOZ LORENTE, 2013). En esta línea se posiciona también la jurisprudencia (SSTS núm. 427/2021, de 20 de mayo; núm. 335/2006, de 24 de marzo; núm. 1335/2001, de 19 de julio; núm. 1312/1994, de 24 de junio. SSAP de Málaga núm. 118/2019, de 29 marzo; Sevilla núm. 845/1999, de 29 diciembre), así como los convenios internacionales en materia de corrupción (art. 12 de la Convención de Derecho penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción y art. 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).

⁷³ Sobre la inexistencia de estafa en los casos de negocios ilícitos, véase PASTOR MUÑOZ, 2000.

⁷⁴ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022; MUÑOZ CONDE, 2019; BARQUÍN SANZ, 2017; VALEIJE ÁLVAREZ, 2015; OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, 1998.

⁷⁵ CUGAT MAURI, 1997.

Así, la conducta típica antes indicada debe tener por tendencia lesiva que el intermediario ejerza la influencia vendida. La acción de influir hace referencia al ejercicio de un predominio o presión moral eficiente -lo que claramente excede de las meras sugerencias, recomendaciones o insinuaciones sutiles-⁷⁶ sobre la voluntad del funcionario público o autoridad que ha de resolver a efectos de alterar el proceso motivador normal guiado por el interés general introduciendo, para ello, elementos ajenos al mismo que, atacando a la libertad de aquél que tiene que adoptar la resolución resultan ser, finalmente, determinantes de su sentido⁷⁷. El ejercicio de esa influencia debe realizarse aprovechándose el sujeto activo de alguna de las tres modalidades de prevalimiento⁷⁸ contempladas en los arts. 428 y 429 CP⁷⁹: el ejercicio abusivo de su cargo; la posición de superioridad derivada de la relación jerárquica existente con el sujeto a influenciar; la situación derivada de cualquier otra relación personal (de carácter “especial, “basada en un fuerte vínculo parental o de amistad”⁸⁰, mercantil⁸¹, de partido⁸², etc.). La necesaria concurrencia de ambos extremos⁸³ debe inferirse claramente de la descripción de los hechos bien porque se describa una concreta conducta que pueda conceptuarse como una presión moral bien porque la única explicación plausible para la forma de proceder del funcionario público o autoridad sea la existencia de un acto de influencia en los términos descritos⁸⁴.

El ejercicio de la influencia vendida debe tener por fin último la consecución de una resolución⁸⁵. El concepto de resolución debe entenderse en un sentido técnico-jurídico, en el mismo sentido que en el delito de prevaricación administrativa (art. 404 CP)⁸⁶. Así, una resolución es todo acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecta al ámbito de los derechos e intereses de los administrados o a la colectividad en general -bien sea expresa, tácita, escrita u oral- y que resuelve sobre un determinado asunto con eficacia ejecutiva⁸⁷, así como

⁷⁶ SSTs núm. 426/2016 de 19 mayo; núm. 657/2013 de 15 julio; núm. 300/2012, de 3 de mayo; núm. 480/2004, de 7 abril.

⁷⁷ STS núm. 491/2018, de 23 de octubre; núm. 485/2016, de 7 de junio; núm. 335/2006, de 24 de marzo; núm. 573/2002, de 5 de abril.

⁷⁸ El legislador español ha optado por una aplicación restringida del tipo que no se corresponde con lo preceptuado en los Convenios internacionales sobre corrupción que optan por una cláusula abierta en la que lo trascendente es el ejercicio de la influencia independientemente del modo en que se halla hecho (art. 12 de la Convención de Derecho penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción y art. 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Crítica con la limitación del prevalimiento a estas concretas formas se muestra JAREÑO LEAL (2011), al excluirse de esta forma conductas consiste en influir a otro a través del intercambio de favores.

⁷⁹ Ampliamente, VÁZQUEZ-PORTOMENE SEIJAS, 2020.

⁸⁰ STS núm. 257/2019, de 22 de mayo, como pudiera ser en el caso de padres e hijos, hermanos, etc.

⁸¹ STS núm. 2025/2001, de 20 de octubre.

⁸² MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 1996; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, 2009. STS núm. 537/2002, de 5 de abril.

⁸³ SSTs núm. 646/2021, de 16 de julio; núm. 257/2019, de 22 de mayo; núm. 491/2018, de 23 de octubre; núm. 485/2016, de 7 de junio; núm. 480/2004, de 7 de abril.

⁸⁴ STS núm. 491/2018, de 23 de octubre. Un análisis de diversas sentencias sobre este extremo puede verse en RODRÍGUEZ MORO, 2016; CUGAT MAURI, 2014 y 2013.

⁸⁵ Más acertada nos parece en este punto la propuesta reguladora que se contiene en el art. 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en que el abuso de la influencia real o supuesta debe orientarse, con carácter general, a la obtención por parte de la administración o de una autoridad del Estado Parte un beneficio indebido.

⁸⁶ STS núm. 300/2012, de 3 de mayo.

⁸⁷ SSTs núm. 200/2018, de 25 de abril; núm. 606/2016, de 7 de julio; núm. 787/2013, de 23 de octubre; núm. 657/2013, de 15 de julio; núm. 624/2013, de 27 de junio; núm. 429/2012, de 21 de mayo; núm. 48/2011, de 2 de febrero; núm. 405/2009, de 13 de abril; núm. 38/1998, de 23 de enero.

aquellos actos (v. gr. informes) que hayan tenido un carácter determinante en el proceso de formación de voluntad del sentido de la resolución final⁸⁸. Por el contrario, no se engloban en dicho concepto y, por tanto, quedan fuera del ámbito típico la venta de influencias dirigida a la obtención de actos de mero trámite, consultas, información sobre datos, informes no determinantes, aceleración de expedientes o el adelantamiento de nuestra posición en el llamamiento para ser vacunados de la COVID⁸⁹, sin perjuicio de su posible sanción administrativa o incluso penal por la eventual comisión de un delito de cohecho. A este respecto recuerda la STS de 3 de mayo de 2012 que “si el legislador hubiese querido incluir en el delito de tráfico de influencias cualquier acto de la Autoridad o funcionario inherente a los deberes del cargo, y no solo las resoluciones, habría utilizado la fórmula del cohecho u otra similar, en donde se hace referencia a cualquier acto contrario a los deberes inherentes a la función pública del influido”⁹⁰.

Esa resolución cuya consecución se pretende debe poder generar directa o indirectamente⁹¹ un beneficio económico o ventaja de cualquier clase para el comprador de la influencia u otros sujetos interesados en la operación (v.gr. otorgamiento de un contrato público, concesión de una subvención⁹², legalización de unas obras realizadas sin la oportuna licencia⁹³, etc. Su naturaleza netamente económica se desprende de la previsión de la pena de multa directamente relacionada con su importe que se contempla en los arts. 428 y 429 CP⁹⁴. Resulta indiferente que la resolución favorable que se persigue sea lícita o ilícita, injusta o arbitraria⁹⁵, exigiéndose, eso sí, que resulte parcial o no del todo imparcial⁹⁶. De ejercerse esa influencia y resultar la resolución arbitraria o injusta se daría un concurso ideal entre los delitos de tráfico de influencias y de prevaricación administrativa⁹⁷.

3.1.4. Autoría y participación

El delito de venta de influencias se configura como un delito común, de tal manera que puede ser cometido por cualquier persona física o jurídica sin necesidad de que reúna condición especial alguna. Asimismo, de conformidad con la reforma operada por la LO 1/2015, las conductas descritas en el tipo penal podrán ser realizadas por un funcionario público o autoridad siempre que no actúe en el ejercicio de su cargo, es decir, careciendo de competencia decisoria o ejecutiva o incluso de mando para

⁸⁸ STS núm. 163/2019, de 26 de marzo.

⁸⁹ BARQUÍN SANZ, 2017. SSTS núm. 311/2019, de 14 de junio; núm. 277/2018, de 8 de junio; núm. 277/2015, de 3 de junio; núm. 300/2012, de 3 de mayo.

⁹⁰ STS núm. 300/2012, de 3 de mayo.

⁹¹ La expresa mención beneficios indirectos permite entender abarcados por el tipo penal aquellos supuestos en los que la resolución da lugar a una reducción o eliminación de eventuales pérdidas. CUGAT MAURI, 2014, 2013 y 1997.

⁹² STS núm. 277/2015, de 3 de junio.

⁹³ SAP de Málaga núm. 118/2019, de 29 de marzo.

⁹⁴ SSTS núm. 311/2019, de 14 de junio; núm. 325/2006, de 24 de marzo.

⁹⁵ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2020; RODRÍGUEZ MORO, 2016; CUGAT MAURI, 2014, 2013 y 1997; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, 2009. SSTS núm. 427/2021, de 20 de mayo; núm. 277/2018, de 8 de junio; núm. 657/2013, de 15 de julio. De otra opinión, MUÑOZ LORENTE, 2013; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011, quienes estiman que, en caso contrario, el principio de imparcialidad y objetividad no se vería lesionado.

⁹⁶ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2020.

⁹⁷ STS núm. 537/2002, de 5 de abril.

ordenar que otros adopten la resolución pretendida, actuando, en consecuencia, como si de un particular se tratase⁹⁸.

Por el contrario, el particular que compra la influencia no tendrá tal consideración al no hallarse su conducta tipificada en el art. 430 CP⁹⁹. Su posible incursión en algún tipo de responsabilidad penal parece que dependerá, entonces, de lo que posteriormente haga el vendedor de la influencia, respondiendo, en caso de ejercerla, como inductor del tipo contemplado en el art. 429 CP¹⁰⁰. Esta situación de atipicidad relativa ha sido objeto de críticas por la doctrina en la medida en que de esta construcción parece inferirse que el comprador es víctima de una estafa y no, como sucede en la realidad, un auténtico partícipe (cooperador necesario o inductor) en la compraventa de la función pública al propiciar con su comportamiento -aceptando la solicitud o ofreciendo o prometiendo una contraprestación- la perfección de la venta de las influencias ofrecidas¹⁰¹.

En no pocas ocasiones, el ofrecimiento de los buenos oficios del particular se lleva a cabo a través de un intermediario sin que el conseguidor intervenga personal y directamente en la negociación. Pues bien, esa acción no será sancionada, aún cuando se constate que la contraprestación fue solicitada o aceptada a cambio de las influencias de aquel, al no haberse incorporado a la redacción del tipo la cláusula “por sí o por persona interpuesta” de forma similar a lo que acontece, entre otros, en los delitos de corrupción privada, financiación ilegal de partidos políticos o de cohecho¹⁰², así como en los convenios internacionales sobre corrupción ratificadas por España (art. 12 de la Convención de Derecho penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción y art. 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción)¹⁰³. Podrá responder como cooperador necesario en aquellos casos en los que su actuación se haya limitado a facilitar el encuentro entre las partes siendo consciente de su finalidad¹⁰⁴.

⁹⁸ MUÑOZ CONDE, 2019; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011.

⁹⁹ Críticos con esta falta de previsión se muestran, entre otros, VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011. Por el contrario, su conducta si es objeto de tipificación en el Convenio penal contra la corrupción (Convenio núm. 173 del Consejo de Europa), hecho en Strasburgo, el 27 de enero de 1999. Así, conforme a su art. 12, “cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, conforme a su derecho interno, cuando se cometa intencionalmente, el hecho de proponer, ofrecer u otorgar, directa o indirectamente, cualquier ventaja indebida en concepto de remuneración a cualquiera que afirme o confirme ser capaz de ejercer influencia sobre las decisiones de cualquiera de las personas a que se refieren los artículos 2, 4 a 6 y 9 a 11, independientemente de que la ventaja indebida sea para sí mismo o para cualquier otro (...)”.

¹⁰⁰ VALEIJE ÁLVAREZ, 2015; MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011.

¹⁰¹ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022.

¹⁰² VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022.

¹⁰³ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2020.

¹⁰⁴ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022.

IV. Y, ¿QUÉ SUCEDE CON LOS LOBBIES?

Bruselas es el principal foco de actuación de los lobbys (grupos de interés o grupos de presión)¹⁰⁵ a nivel europeo¹⁰⁶, al residenciarse allí las tres principales instituciones de la Unión Europea (la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa) las cuales marcan, de forma sumamente notable, la agenda legislativa de los Estados miembros¹⁰⁷. Así, a título ejemplificativo, en sus esfuerzos para influir en el proceso de elaboración de las normativas y las leyes que afectan a un conjunto de más de 500 millones de personas, ya solo las grandes farmacéuticas gastan, al menos, 36 millones de euros al año¹⁰⁸.

El lobby forma parte integral de una democracia sana¹⁰⁹ y está íntimamente vinculado con valores universales como la libertad de expresión o el derecho de petición ante el gobierno. De conformidad con el art. 11 TUE, para la elaboración de la normativa europea, “las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión” y “mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil”. Por tanto, la participación de los grupos de interés en la tramitación de las normas que afectan a los distintos ámbitos “se considera una parte importante y legítima del proceso democrático dentro de los sistemas políticos”¹¹⁰ -independientemente de que esta actividad sea llevada a cabo por ciudadanos individuales, empresas, organizaciones de la sociedad civil así como por otros grupos de intereses o, incluso, firmas que trabajan en nombre de terceras

¹⁰⁵ De conformidad con el art. 3 de la Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre los principios de transparencia e integridad en los grupos de presión, de 18 de febrero de 2010, *lobbying* es toda “comunicación oral o escrita con un funcionario público para influir en la legislación, la política o las decisiones administrativas, suele centrarse en el poder legislativo a nivel nacional y subnacional. Sin embargo, también tiene lugar en el poder ejecutivo, por ejemplo, para influir en la adopción de reglamentos o en el diseño de proyectos y contratos. El término funcionarios incluye, por tanto, a los funcionarios, empleados y titulares de cargos públicos de los poderes ejecutivo y legislativo, ya sean elegidos o nombrados”. Por su parte, la Recomendación CM/Rec (2017)2 del Comité de Ministros a los Estados miembros, de 27 de marzo de 2017, sobre la regulación legal de las actividades de lobbying en el contexto de la toma de decisiones públicas, define a los lobistas como cualquier persona física o jurídica que se dedique a ejercer presión para promover intereses específicos mediante la comunicación con cualquier persona que ejerza una función pública -ya sea electa, empleada o no, en los poderes legislativo o ejecutivo- como parte de una acción estructurada y organizada destinada a influir en la toma de decisiones públicas dentro de los poderes legislativo y ejecutivo, ya sea a nivel nacional, regional o local. Finalmente, el art. 3 del Acuerdo Interinstitucional, de 20 de mayo de 2021, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre un Registro de transparencia obligatorio, dispone que será considerado como *lobbying* “las actividades realizadas por representantes de intereses con el objetivo de influir en la formulación o la ejecución de políticas o legislación, o en los procesos de toma de decisiones de las instituciones firmantes u otras instituciones, órganos y organismos de la Unión”.

¹⁰⁶ Por su parte, Washington DC ostenta el título de “capital mundial del lobby”.

¹⁰⁷ A este respecto señala ARNOZ SANTISTEBAN, 2013, que “se estima que el porcentaje de producción normativa de un Estado miembro como Alemania (leyes y reglamentos de los dos niveles de gobierno) de alguna manera influido por el Derecho de la Unión asciende al 80% (...)”.

¹⁰⁸ Para una información más detallada, consúltese <https://corporateeurope.org/en/2021/05/big-pharmas-lobbying-firepower-brussels-least-eu36-million-year-and-likely-far-more>

¹⁰⁹ En este sentido, PLAZA JIMÉNEZ, 2021, afirma que “el lobbying es consustancial a la democracia representativa, como lo son los partidos políticos”.

¹¹⁰ Recomendación CM/Rec (2017)2 del Comité de Ministros a los Estados miembros, de 27 de marzo de 2017, sobre la regulación legal de las actividades de lobbying en el contexto de la toma de decisiones públicas.

personas, como responsables de relaciones institucionales, think-tanks u abogados¹¹¹- proporcionando puntos de vista, opiniones y conocimientos especializados externos que, sin duda, contribuyen a una regulación más acertada del sector en cuestión.

No obstante, para que sean percibidos como una parte verdaderamente legítima del proceso de toma de decisiones públicas¹¹², es necesaria una normativa que ordene su forma de proceder¹¹³ de tal forma que los ciudadanos puedan conocer cuál ha sido su concreto papel en la formación o, en su caso, en la captura de la voluntad del legislador y, en especial, del ejecutivo como regulador^{114/115}. La transparencia y la integridad en el proceso de toma de decisiones resultan dos elementos clave sobre los que debe pivotar la regulación de la actuación de los grupos de interés a efectos de deslindar, correctamente, el *lobbying* legal de las actividades corruptas¹¹⁶. Y es que, como clarifica Transparencia Internacional (2015), el problema no es el *lobbying* en si mismo, si no la opacidad, la falta de ética y el acceso desigual a los responsables públicos, que da lugar a que su actuación controle y vicie el proceso de decisión¹¹⁷. En este sentido se pronunció la Sala General del TJUE, en su sentencia de 12 de mayo de 2010, en la que se distingue, por un lado, entre “la actividad normal de presión ejercida por cualquier asociación que agrupe a empresas de un sector para proteger y promover los intereses de sus socios” (*lobbying* legal) y, de otro, “la influencia (...) en el procedimiento de adopción de la norma y el control de dicho procedimiento” (*lobbying* ilegal)¹¹⁸.

En atención a ello, en el año 2011, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo suscribieron un acuerdo interinstitucional, renovado en el año 2014, para la creación conjunta del denominado, simbólicamente, Registro de Transparencia de carácter voluntario¹¹⁹. El 20 de mayo de 2021, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea firmaron un acuerdo interinstitucional para la creación de Registro de Transparencia obligatorio, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 11 de junio de 2021¹²⁰, derogando el correspondiente al año 2014. Esta herramienta constituye una “ventanilla única” que tiene por finalidad reforzar la transparencia e integridad en el procedimiento de elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea, de tal forma que los ciudadanos tengan acceso a toda la información

¹¹¹ Libro Verde sobre la iniciativa de Transparencia Europea, Comisión Europea, 2006.

¹¹² A este respecto, el art. 10.3 TUE establece que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos”.

¹¹³ RUBIO NÚÑEZ, 2017.

¹¹⁴ En ello se incide en la Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, relativa a la publicación de información acerca de las reuniones celebradas entre miembros de la Comisión y organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia (2014/839/UE, Euratom).

¹¹⁵ VILLORIA MENDIETA, 2014. Y es que, como nos recuerda RUBIO NÚÑEZ, 2017, “el 90% de las normas que son finalmente aprobadas por el Parlamento tienen su origen en el poder ejecutivo”.

¹¹⁶ JENKINS / MULCAHY, 2018. Disponible en: https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Businesses-Lobbying-Practices_2018.pdf

¹¹⁷ STS núm. 351/2012, de 11 de junio.

¹¹⁸ Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta), de 12 de mayo de 2010 (EMC Development AB v. Comisión Europea) [ECLI:EU:T:2010:189].

¹¹⁹ A efectos de incentivar la inscripción de los diferentes grupos de interés, las instituciones parte podían otorgar determinados privilegios a los declarantes.

¹²⁰ DOUE núm. 207, de 11 de junio de 2021.

disponible en torno a los intereses que se suceden alrededor de las instituciones comunitaria- qué intereses se persiguen, por quién y con qué presupuestos-, posibilitándose, de este modo, su escrutinio público y el seguimiento de sus actividades. La inscripción de los representantes de intereses en el Registro es ahora una condición *sine qua non* para llevar a cabo actividades de representación de intereses con el objetivo de influir en la formulación o la ejecución de políticas o legislación, o en los procesos de toma de decisiones de las instituciones europeas¹²¹. Asimismo, dicho acuerdo interinstitucional contempla un código de conducta o buenas prácticas que debe ser observado por los declarantes -además de los códigos de conducta profesional a los que se hallen sujetos- en sus relaciones con las instituciones de la UE, así como con sus miembros, funcionarios y otros agentes con el fin de garantizar la integridad en la toma de decisiones¹²². En caso de su inobservancia, se podrá, en atención a la gravedad de los hechos, prohibir que el representante de intereses se inscriba de nuevo durante un periodo comprendido entre veinte días hábiles y dos años. Ello se complementa con los códigos de conductas que disciplinan la actuación de los miembros de las instituciones europeas referenciadas¹²³.

En España, por el contrario, todavía carecemos de una regulación nacional a este respecto -pese a las diferentes propuestas formuladas para ello¹²⁴- que favorece el estado de opacidad¹²⁵ de la actividad de los grupos de presión¹²⁶ que se materializa en su participación informal en la toma de decisiones administrativas y normativas a través de reuniones no oficiales y confidenciales. Su falta de institucionalización

¹²¹ Estas actividades comprenden, entre otras: "a) organizar reuniones, conferencias u otros actos o participar en ellos, así como mantener cualquier contacto similar con las instituciones de la Unión; b) contribuir a consultas, audiencias u otras iniciativas similares, o participar en ellas; c) organizar campañas de comunicación, plataformas, redes e iniciativas sobre el terreno; d) preparar o encargar documentos relativos a políticas y documentos de posición, enmiendas, encuestas y sondeos de opinión, cartas abiertas y otros materiales de comunicación o información, y encargar y llevar a cabo investigaciones" (art. 3.2 del Acuerdo Interinstitucional de 20 de mayo de 2021).

¹²² Entre los principios y normas que deben observar se hace mención a los siguientes: "(...) b) declararán los intereses y objetivos que promueven y especificarán los clientes o miembros a los que representan, así como, en su caso, el número de registro de tales clientes o miembros; c) no obtendrán ni tratarán de obtener información o decisiones de manera deshonesto o mediante el uso de presiones indebidas, conductas inadecuadas o un lenguaje ofensivo; (...) h) no inducirán a los diputados al Parlamento Europeo, los miembros de la comisión o el personal de las instituciones de la Unión a contravenir las normas de conducta que les sean aplicables (...)".

¹²³ Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo en materia de Intereses económicos y conflictos de intereses (Reglamento Interno del Parlamento Europeo, diciembre 2019, Anexo I); Decisión de la Comisión, de 31 de enero de 2018, relativa a un Código de Conducta de los Miembros de la Comisión Europea (2018/C 65/06).

¹²⁴ Proposición de Ley Integral Contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, a iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos (BOCG, Serie B, núm. 33-1, de 23 de septiembre de 2016); Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (BOCG, Serie B, núm. 96-1, de 3 de marzo de 2017); Proposición no de ley presentada por el Grupo parlamentario socialista sobre la regulación de los lobbies (BOCG, Serie D, núm. 185, de 24 de noviembre de 2020);

¹²⁵ En opinión de VILLORIA MENDIETA, 2014, "el principal riesgo que se identifica es la opacidad en la toma de decisiones y, tal vez, la falta de consideración igualitaria de todos los intereses de todas las partes interesadas en el proceso de desarrollo normativo".

¹²⁶ PLAZA JIMÉNEZ, 2021.

representa una grave amenaza para la buena gobernanza¹²⁷ ante el riesgo (peligro)¹²⁸ de que los órganos de decisión se vean instrumentalizados en beneficio de unos pocos -aquellos que tienen un acceso privilegiado a los responsables públicos¹²⁹- a expensas de la mayoría^{130/131} sin que procedan a ponderar, correctamente, “todos los intereses, públicos y privados, datos y elementos del ordenamiento jurídico relevantes implicados en la toma de decisiones”, como exigiría el servicio a los intereses generales por parte de la Administración¹³², antes de adoptar una decisión pública¹³³. Ello conlleva una clara lesión del principio de igualdad de participación¹³⁴, lo que fundamentaría la sanción penal del proceder de aquellos despachos de abogados, consultoras, etc. que, por ejemplo, en la búsqueda de satisfacer intereses meramente privados de sus clientes, entran en contacto con los decisores públicos al margen de los cauces de participación democrática para condicionar, por razones estrictamente económicas, la decisión de las autoridades sanitarias de, por ejemplo, el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual con relación a las vacunas de

¹²⁷ RUBIO NÚÑEZ, 2017. Sobre los principales riesgos de corrupción o malas prácticas relaciones con el lobby, véase VILLORIA MENDIETA, 2014.

¹²⁸ En efecto, como advierte PONCE SOLÉ, 2015, si bien no existe una correspondencia exacta entre informalidad e ilegalidad, “el proceso decisorio informal lleva consigo también el peligro de desatender –y, por ende, recortar– las posiciones jurídicas de terceros” y, en consecuencia, “el peligro de una posible tendencia hacia una actuación administrativa ilegal”.

¹²⁹ VILLORIA MENDIETA, 2014

¹³⁰ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022. A este respecto, el 64% de los españoles estima que las políticas públicas responden a intereses eminentemente privados. Barómetro Global Corrupción, 2021. Disponible en: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/06/GCB_EU_2021-WEB-1.pdf

¹³¹ De hecho, su influencia “indebida” preocupa tanto a la UE que a efectos de apremiar a países como España para que procedan a la regulación de los lobbies, ha decidido condicionar a la entrega de los fondos Next Generation EU (plan de recuperación) a la promulgación de una regulación a este respecto, incluyendo este requisito en la documentación que aprobó el plan nacional de recuperación. Es por ello que resulta sumamente extraño que el art. 4 de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal sea tan conservadora y se circunscribe a las formas más tradicionales de corrupción (cohecho y malversación de caudales públicos).

¹³² Conforme al art. 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público “las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos; b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa (...)”.

¹³³A este respecto, la STS 19 de mayo 1988 pone de relieve que “la Administración Pública tiene encomendada directamente por el texto constitucional la misión de gestionar los intereses generales, ‘servir’ es el verbo que utiliza el artículo 106, incorporando así el significado etimológico de la propia denominación. La ‘generalidad’ de los asuntos que conforman ese ámbito de actuación excluye, pues, por definición, cualquiera otra perspectiva parcial, tanto si proviene de la propia organización burocrática o de sus agentes, como si tiene un carácter sectorial dentro de la sociedad, aun cuando en principio puedan ser absolutamente legítimos. *En el campo de las fuerzas de los intereses particulares, individuales o de grupo, la resultante histórica en cada momento conforma el interés público, que no es por tanto mera suma o yuxtaposición, algo cuantitativo, sino más bien una sublimación cualitativa*” (cursiva nuestra).

¹³⁴ Apunta PONCE SOLÉ, 2019, que “el servicio a los intereses generales exige la consideración de todos los intereses, públicos y privados, envueltos en la toma de la decisión, sin discriminación. Por ello ha sido afirmado que, en el nuevo contexto que rodea a la actividad administrativa, la igualdad de participación es una de las igualdades positivas más importantes de la vida moderna, ante la dificultad de aprehender cuáles sean en cada caso los intereses generales a que servir”.

la COVID¹³⁵, la decisión de imponer un nuevo refuerzo obligatorio (el cuarto) de la vacuna de la COVID¹³⁶ o la incorporación de una nueva vacuna al calendario oficial para su aplicación a un estrato de población mayor de aquél para el que está recomendada¹³⁷.

El lobismo, como ya dejamos sentado con anterioridad, no es *per se* ilícito, “debiendo valorarse en cada caso la conducta proyectada contractualmente y el ejercicio concreto de las obligaciones pactadas, las que tienen un límite claro en el derecho penal, en el delito de tráfico de influencias”¹³⁸. Ya la doctrina señaló en su momento que la razón de ser de la tipificación de la “venta de influencias” era, precisamente, dar cobertura material a ciertas conductas que, atentando contra la función pública, no hallan encaje en otros delitos, señalando de forma expresa, las actividades de los grupos que funcionan como lobbies en el entorno de la Administración¹³⁹. No obstante, la restringida forma en la que el legislador español ha delimitado sus elementos subjetivos -ofrecerse a ejercitar un tráfico de influencias para la obtención, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con un funcionario público o autoridad, de una resolución que beneficie directa o indirectamente al comprador- dificulta, cuando no imposibilitan, su aplicación a las prácticas del *lobbying* oculto¹⁴⁰.

Así, la actuación de los grupos de interés se basa en un ejercicio profesional a través del que buscan influenciar el sentido de las políticas públicas trasladando los intereses de sus clientes a los representantes de los poderes legislativo y ejecutivo para que aquellos sean tomados en consideración en el debate a efectos de poder conseguir una normativa lo más beneficiosa para ese concreto colectivo u organización. Las actividades e iniciativas de que se valen los lobistas para alcanzar sus objetivos son diversas abarcando desde aquellas dirigidas a ejercer una influencia directa sobre el proceso de toma de decisión (la elaboración de estudios e informes técnicos¹⁴¹; la participación en comisiones parlamentarias o grupos de trabajo de expertos; la celebración de encuentros oficiales o reuniones informales y privadas; la creación de institutos, organización u observatorios científicos¹⁴²), las que tienen por finalidad crear un estado de opinión (la financiación de congresos, reuniones o investigaciones; la realización de campañas publicitarias; la publicación de artículos de prensa¹⁴³) o la

¹³⁵ “El 'lobby' de las farmacéuticas presiona a la UE para que rechace la supresión de las patentes de las vacunas de la covid”. Disponible en: <https://www.publico.es/sociedad/lobby-farmaceuticas-presiona-ue-rechace-supresion-patentes-vacunas-covid.html>

¹³⁶ “La ministra de Sanidad anuncia que habrá cuarta dosis de la vacuna contra el Covid para toda la población”. Disponible en: <https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/06/16/62ab0890fc6c83210f8b4602.html>

¹³⁷ Sobre la problemática surgida en torno a la vacuna de la varicela a menores de 12 años, véase VILLORIA MENDIETA, 2014

¹³⁸ STS (sala 1ª) núm. 351/2012, de 11 de junio.

¹³⁹ MORALES PRATS / RODRÍGUEZ PUERTA, 2011.

¹⁴⁰ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022; RUBIO NÚÑEZ, 2003.

¹⁴¹ Esta constituye la principal actividad a través de la que los lobistas tratan de influir en las políticas públicas. VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022.

¹⁴² “Una organización que asesora a la UE en la regulación de alimentos resulta ser un lobby de la industria”. Disponible en: https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/instituto-asesorado-ue-onu-industria_1_1520426.html

¹⁴³ Sobre la presencia de los *lobbys* en los diarios de referencia españoles, véase CASTILLO ESPARCIA / SMOLAK LOZANO / FERNÁNDEZ SOUTO, 2017.

movilización de la población (*grassroot lobbying*, *grassstop lobbying*)¹⁴⁴. El prevalimiento no es, por tanto, el medio prototípico del que se valen los lobbys para intervenir en las políticas públicas¹⁴⁵, sino el convencimiento, la persuasión y la creación de un estado de opinión despojada de cualquier otro aditamento dando lugar a su atipicidad¹⁴⁶.

Por otro lado, la actuación de los grupos de interés no se halla dirigida principalmente a la consecución de una resolución que, aunque conducta grave, se limita a un concreto hecho en el que se verá afectada la imparcialidad y objetividad que debe guiar la actuación de los poderes públicos. Por el contrario, su actividad tiene por finalidad la obtención de un marco legal ventajoso para sus propios intereses, en detrimento del interés público, mediante la captura política del Estado. Esta forma de proceder lesiona de forma sistémica el bien jurídico tutelado por el tipo penal analizado sin necesidad de que tengan que intervenir, por tanto, con relación a cada concreta toma de decisión a adoptar con posterioridad por la Administración al haber ya logrado una propuesta legislativa en la que su interés privado se identifica con el interés general¹⁴⁷. No obstante, ello no tiene encaje en la actual redacción del art. 430 CP.

Los instrumentos internacionales nos ofrecen, sin embargo, alternativas reguladoras que podrían solventar estas lagunas de punibilidad como hemos evidenciado a lo largo de este trabajo. En todo caso, la tipificación del *lobbying*¹⁴⁸ exige, con carácter previo, concretar qué actividades pueden realizar los lobistas y qué requisitos deben observar para operar de forma legal.

V. BIBLIOGRAFÍA

ARNOZ SANTISTEBAN, Xabier: "Introducción", en ARNOZ SANTISTEBAN, Xabier (dir.): *Transposición de directivas y autogobierno. El desarrollo normativo del Derecho de la Unión Europea en el Estado autonómico*, Generalitat de Catalunya, 2013.

ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio: "Apuntes sobre los delitos de tráfico de influencias", *Diario La Ley*, núm. 8421, 2014.

BARQUÍN SANZ, Jesús: "Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal", *Cuadernos de Política Criminal*, núm. 123, 2017.

CASTILLO ESPARCIA, Antonio, SMOLAK LOZANO, Emilia, FERNÁNDEZ SOUTO, Ana Belén: "Lobby y comunicación en España. Análisis de su presencia en los diarios de referencia". *Revista Latina de Comunicación Social*, núm. 72, 2017.

CRANE, Andrew / MATTEN, Dirk: *Business Ethics*, Oxford University Press, Nueva York, 2010.

CUGAT MAURI, Miriam: "El tráfico de influencias. Un tipo prescindible", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 16-07, 2014.

¹⁴⁴ RUBIO NÚÑEZ, 2017

¹⁴⁵ VILLORIA MENDIETA, 2014.

¹⁴⁶ STS núm. 277/2018, de 8 de junio.

¹⁴⁷ Ejemplos de ello pudieran ser proyecto de ley que afectaron a los sectores eléctricos o al ámbito de la propiedad intelectual. VILLORIA MENDIETA, 2014.

¹⁴⁸ Sobre la criminalización del lobbying, véase VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2022 y 2020.

- “Tráfico de influencias”, en ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier (dir.): *Tratado de Derecho penal español. Parte Especial, III*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- *La desviación del interés general y el tráfico de influencias*, Cedecs, 1997.

DE LA NUEZ SÁNCHEZ-CASADO, Elisa: *Comisionistas y estafadores*, El Mundo (6 de mayo de 2022). Disponible en: <https://www.elmundo.es/opinion/2022/05/06/62739988fc6c83495b8b45bd.html>

DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Julio: “Sobre la práctica del lobby y los delitos de tráfico de influencias”, *Diario La Ley*, núm. 7286, 2009.

DOLZ LAGO, Manuel Jesús: “Síntesis jurisprudencial sobre el delito de tráfico de influencias”, *Diario La Ley*, núm. 8191, 2013.

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE, de 3 de febrero de 2014. (COM (2014) 38 final).

JOHNSTON, Michael: *Corruption and democratic consolidation*, Colgate University, 2000.

MEDINA ARNAIZ, Teresa: “La lucha contra la corrupción desde la normativa de contratos públicos: ¿realidad o fantasía?”, en QUERALT JIMÉNEZ, Joan / SANTANA VEGA, Dulce María (dirs.): *Corrupción pública y privada en el Estado de Derecho*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

MORALES PRATS, Fermín / RODRÍGUEZ PUERTA, María José: “Artículo 430”, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.): *Comentarios al Código penal español*, Tomo II, Cizur Menor, Navarra, 2011.

MUÑOZ CONDE, Francisco: *Derecho penal. Parte especial*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

MUÑOZ LORENTE, José: “Los delitos de tráfico de influencias (Situación actual y propuestas de reforma en la lucha contra la corrupción)”, *Eunomia*, núm. 4, 2013.

OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio: “Los delitos relativos al tráfico de influencias”, *Diario La Ley*, 1998.

ORTS BERENGUER, Enrique / VALEIJE ÁLVAREZ, Inma: “Comentario al delito de tráfico de influencias”, en VIVES ANTÓN, Tomás Salvador (coord.): *Comentarios al Código Penal de 1995*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

PASTOR MUÑOZ, Nuria: “Estafa y negocio ilícito. Algunas consideraciones a propósito de la STS de 13 de mayo de 1997”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, núm. 5, 2000.

PLAZA JIMÉNEZ, Victoria Eugenia: *La influencia de los lobbies en los poderes del Estado*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

PONCE SOLÉ, Juli: *Mejora de la regulación, lobbies y huella normativa*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

- *Negociación de normas y lobbies*, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2015.

QUERALT JIMÉNEZ, 2015; MORALES PRATS, Fermín / RODRÍGUEZ PUERTA, María José: “Artículo 430”, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.): *Comentarios al Código penal español*, Tomo II, Cizur Menor, Navarra, 2011.

RODRÍGUEZ MORO, Luis: “Análisis normativo y jurisprudencial del delito de tráfico de influencias” en: PUENTE DE ABA, Luz María (dir.): *Corrupción y fraudes a consumidores. Perspectivas y casos actuales*, Ed. Comares, Granada. 2016.

ROMERO DE TEJADA, José María: “El delito de tráfico de influencias en el ámbito de la Administración local”, *Cuadernos de Derecho Local*, núm. 24, 2010.

RUBIO NÚÑEZ, Rafael: “La actividad de los grupos de presión ante el Poder Ejecutivo: una respuesta jurídica más allá del Registro”, *Teoría y realidad constitucional*, núm. 40, 2017.

- *Los grupos de presión*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003.

SOTO RODRÍGUEZ, María Lourdes: “El delito de tráfico de influencias en la Administración pública”, *Diario La Ley*, núm. 8489, 2015.

VALEIJE ÁLVAREZ, Inma: “Tráfico de influencias (arts. 428 y ss.)”, en GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (dir.): *Comentarios a la reforma del Código Penal*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando: “Lobbying, influencias y corrupción. El art. 12 del Convenio del Consejo de Europa contra la corrupción como modelo tipo para la criminalización del lobbying oculto”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, núm. 24, 2022

- “El modelo de criminalización del tráfico de influencias en el Código Penal español y sus rasgos definitorios”, *La Ley Penal*, núm. 154, 2022.
- *Los delitos de ejercicio y ofrecimiento de influencias en el Código Penal español (arts. 428, 429 y 430)*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

VILLORIA MENDIETA, Manuel (dir.): *Una evaluación del lobby en España: análisis y propuestas*, Transparencia Internacional España, Madrid, 2014.